

БІЗНЕС-МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМИ ПОРТАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Осадчий М.

BUSINESS MODELS OF MANAGEMENT OF UKRAINIAN SEAPORTS UNDER CONDITIONS OF GLOBAL COMPETITION

Osadchyi M.

У сучасній економічній системі світу морські порти посідають ключове місце у формуванні логістичних ланцюгів, глобальних транспортних мереж і міжнародних потоків торгівлі. Для України, яка має стратегічно вигідне географічне розташування та вихід до Чорного моря, питання ефективності управління морськими портами набуває особливого значення. В умовах глобальної конкуренції, цифрової трансформації логістичних процесів і геополітичної турбулентності традиційні форми управління портами втрачають свою ефективність, поступаючись місцем сучасним бізнес-моделям, які поєднують інноваційність, гнучкість, партнерство й орієнтацію на сталий розвиток.

Морські порти України, зокрема такі як Південний, Одеса, Чорноморськ, Миколаїв, Рені та Ізмаїл, відіграють роль не лише транспортних вузлів, а й центрів формування доданої вартості, інвестиційного розвитку й економічної інтеграції. Водночас їх конкурентоспроможність визначається не лише фізичними характеристиками інфраструктури чи географічним розташуванням, а передусім ефективністю управлінських рішень, які формують сучасну бізнес-модель функціонування [1]. Бізнес-модель порту – це системне уявлення про те, як порт створює, доставляє й утримує економічну, соціальну та екологічну цінність у взаємодії з різними стейкхолдерами: державою, бізнесом, клієнтами, інвесторами і громадами.

Еволюція бізнес-моделей портового управління у світі проходила кілька етапів. Традиційна модель, притаманна радянському періоду, характеризувалася централізованим державним контролем, відсутністю

конкуренції й орієнтацією на обсяги перевалки вантажів без урахування ефективності витрат чи якості послуг. Починаючи з 1990-х років, під впливом глобалізаційних процесів і зростання ролі приватного капіталу, в Україні починають формуватися елементи змішаних моделей, де порт стає не лише об'єктом державної інфраструктури, а й середовищем для залучення приватних операторів і логістичних партнерів.

У світовій практиці виокремлюють кілька основних моделей управління портами: державну (public service port), де всі функції контролює держава; інструментальну (tool port), за якої приватний бізнес бере участь лише у виконанні окремих операцій; змішану, або «ландлорд-модель» (landlord port), де портова адміністрація виступає власником землі й інфраструктури, а приватні компанії здійснюють операційну діяльність; приватну (private port), у якій усі функції зосереджені в руках бізнесу. Україна, орієнтуючись на європейські стандарти, поступово впроваджує елементи ландлорд-моделі, яка визнана найбільш ефективною в умовах глобальної конкуренції [2].

Ландлорд-модель передбачає чіткий розподіл функцій між державою та бізнесом: держава відповідає за стратегічне планування, контроль безпеки, екологічну політику, розвиток загальної інфраструктури, тоді як приватний сектор бере на себе операційне управління, інвестиції в технічне переоснащення, логістику й обслуговування клієнтів. Саме така взаємодія дозволяє досягти синергетичного ефекту – з одного боку, забезпечується контроль над стратегічними активами, а з іншого – зростає ефективність, гнучкість та інноваційність портових операцій.

В умовах воєнної економіки й післявоєнного відновлення України актуальним є питання адаптації бізнес-моделей портів до умов високих ризиків, зниження інвестиційної привабливості та порушення логістичних ланцюгів. Глобальна конкуренція змушує українські порти шукати нові моделі розвитку, які би забезпечували не лише економічну ефективність, але й стійкість до криз, гібридних загроз і кліматичних викликів. Одним із таких напрямів є впровадження цифрових бізнес-моделей управління, заснованих на аналітиці

даних, штучному інтелекті, автоматизації процесів і створенні «розумних портів» [3].

Цифрові бізнес-моделі дозволяють перейти від реактивного управління до прогностичного, коли рішення ухвалюють на основі великих масивів даних і систем підтримки рішень. Вони забезпечують оптимізацію логістичних потоків, зменшення часу простоїв, зниження операційних витрат та підвищення прозорості взаємодії з клієнтами. У контексті євроінтеграції України важливим аспектом стає гармонізація бізнес-процесів портів із європейськими вимогами цифрового документообігу, безпеки вантажів і стандартизації послуг.

Не менше значущим напрямом розвитку бізнес-моделей управління є формування екосистемного підходу, у межах якого порти розглядають не як ізольовані інфраструктурні об'єкти, а як елементи регіональних інноваційних і промислових кластерів. У таких умовах порт виступає каталізатором розвитку навколишніх територій, промисловості, логістики, суднобудування та ІТ-сектору. Екосистемна бізнес-модель базується на партнерстві держави, муніципалітетів, освітніх установ, наукових центрів і приватного бізнесу, сприяючи сталому розвитку регіонів і підвищенню глобальної конкурентоспроможності українських портів.

На окрему увагу заслуговує модель державно-приватного партнерства, що набула широкого поширення в європейських і азійських портах. Для України ця модель має стратегічне значення, оскільки дозволяє залучати приватні інвестиції в модернізацію портової інфраструктури без втрати державного контролю. Прикладами успішних проєктів за участі приватного капіталу є концесійні угоди в портах Ольвія та Херсон, які продемонстрували ефективність синергії між державою та бізнесом. Упровадження подібних моделей в інших портах, зокрема Південному, Чорноморському чи Ізмаїлі, може стати ключем до підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Важливо, що сучасні бізнес-моделі управління портами мають не лише економічний, але й соціальний вимір. Порти дедалі частіше виступають як відповідальні корпоративні гравці, що впроваджують принципи ESG

(Environmental, Social, Governance), забезпечують енергоефективність, дотримання стандартів праці та участь у розвитку громад. У контексті післявоєнного відновлення України та інтеграції до ЄС саме ESG-орієнтовані бізнес-моделі стають основою формування позитивного інвестиційного іміджу країни та залучення міжнародного капіталу [4].

Для узагальнення основних типів бізнес-моделей управління морськими портами доцільно представити порівняльну таблицю, що демонструє їх ключові характеристики, переваги та обмеження (табл. 1).

Таблиця 1

Основні бізнес-моделі управління морськими портами в умовах
глобальної конкуренції

Тип бізнес-моделі	Основні характеристики	Переваги	Обмеження / Ризики
Державна модель	Управління портом здійснюють державні структури, повна власність держави на інфраструктуру та операції	Контроль стратегічних активів, стабільність, державна підтримка	Бюрократія, низька гнучкість, відсутність інновацій
Ландлорд-модель	Держава зберігає власність на інфраструктуру, а приватні компанії здійснюють операційне управління	Залучення інвестицій, підвищення ефективності, баланс інтересів держави і бізнесу	Потребує високого рівня координації та прозорості угод
Приватна модель	Повна приватизація активів і управління портом бізнесом	Гнучкість, швидке ухвалення рішень, орієнтація на прибуток	Ризик монополізації, недостатня соціальна та екологічна відповідальність
Державно-приватне партнерство	Спільне управління державою і приватними операторами за концесійними угодами	Можливість модернізації без втрати контролю, довгострокові інвестиції	Необхідність складних юридичних механізмів і політичних гарантій
Цифрова / інноваційна модель	Управління на основі аналітики даних, автоматизації, цифрових платформ і штучного інтелекту	Прозорість, швидкість рішень, мінімізація витрат, екологічність	Висока вартість упровадження, потреба в цифрових компетенціях
Екосистемна модель	Інтеграція порту в регіональний кластер із науковими, освітніми та промисловими партнерами	Синергія розвитку, інноваційність, соціальний ефект	Потребує комплексного стратегічного управління й довіри між партнерами

Джерело: узагальнено автором на основі [1-4].

Отже, у сучасних умовах глобальної конкуренції українські морські порти потребують переходу до гібридних, гнучких та інноваційних бізнес-моделей, що поєднують елементи ландлорд-підходу, цифрового управління, екосистемної взаємодії та ESG-принципів. Такий напрям розвитку забезпечить не лише економічну ефективність, але й підвищить стійкість портової галузі до глобальних викликів, сприятиме інтеграції України до міжнародних логістичних мереж і посиленню її ролі як транспортного хабу Чорноморського регіону.

Список використаних джерел

1. Осадчий М.Л. Галузеві особливості транспортних підприємств, тенденції та пріоритети їх розвитку. *Управління бізнесом в парадигмі сталого розвитку : економіко-правовий аспект : кол. моногр.* Ч. 2. Одеса : ОНЕУ, 2024. С. 154–209.
2. Ненно І. М. Динамічний та порівняльний аналіз бізнес-моделей морських торговельних портів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : «Міжнародні економічні відносини та світове господарство».* 2016. № 10 (2). С. 33–38.
3. Осадчий М. Л. Інфраструктурне відновлення: виклики та перспективи. *Стратегія відновлення деокупованих територій України: виклики постконфліктного розвитку та шляхи їх подолання : кол. моногр.* Івано-Франківськ, 2025. С. 403–431.
4. Dos Santos M. C., Pereira F. H. ESG performance scoring method to support responsible investments in port operations. *Case Studies on Transport Policy.* 2022. № 10 (1). P. 664–673.